

O ENSINO HÍBRIDO POSSÍVEL: REFLEXÕES SOBRE A TECNOLOGIA NO ÂMBITO DO ENSINO PÚBLICO

Rebeca Carvalho Fernandes
Especialista em Tecnologias Digitais e Inovação na Educação
Faculdade Iguazu Capanema

Eixo Temático: Educação 4.0 no Brasil
DOI: 10.5281/zenodo.10729901

RESUMO

Os estudos teóricos sobre o ensino híbrido tiveram início nos Estados Unidos, com nomes como Sal Khan, fundador da Khan Academy, sendo citado por Michael B. Horn, co-fundador do Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation, onde os estudos foram iniciados. No entanto, a pesquisa nesse campo vai além das técnicas de ensino híbrido e abrange aspectos da sociedade, suas mudanças e adaptações. Embora muitas leituras brasileiras abordem o tema, ainda há muito a ser estudado considerando a realidade local dos alunos e professores. Dessa forma, alguns autores foram selecionados para iniciar as leituras, visando proporcionar reflexões em busca de soluções. Um desses materiais é o livro "Blended: usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação". Outro livro relevante é "Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação", que se concentra na questão da personalização e discute a importância do desenvolvimento de um projeto pedagógico que incorpore metodologias ativas.. Além disso, o autor Castells explora a relação entre a sociedade e a era digital, discutindo a transformação histórica causada pelo uso das tecnologias. Por fim, a discussão do artigo indica caminhos para resoluções didático-estruturais no contexto da educação pública, promovendo uma educação inovadora, inclusive no formato híbrido, e incentivando a busca por processos complementares e soluções adequadas às necessidades atuais.

Palavras-chave: Ensino híbrido. Educação pública. Inovação. Metodologias ativas. Tecnologias.

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia é um instrumento de desenvolvimento. As gerações contemporâneas agregam às suas vidas cotidianas o uso contínuo da internet e suas inúmeras ferramentas. Isso informa que a ontogênese sob a qual vivemos é baseada em uso de tecnologias eletrônicas onde não mais temos o modo *online* e *offline*, e sim *onlife*. Moreira e Schlemmer (2020) reproduzem o termo *onlife* para sinalizar principalmente a ideia de que estamos a todo momento conectados.

Muitos termos surgem para conceituar os métodos de ensino a distância, como “ensino remoto” e “aula remota”, que indicam a separação geográfica do aluno, professor e escola. Temos então o ensino à distância (EAD) que potencialmente é feito através de um meio de comunicação,

meio este que presume, na atualidade, o uso de equipamentos eletrônicos. Este modelo é aplicado em grande escala para os alunos no interior do Estado do Amazonas devido à distância e à inacessibilidade.

O termo EAD (ensino à distância) é mais comum entre instituições de Ensino Superior e obteve sua primeira legislação específica nos anos 1990 no âmbito do Ensino Superior. A Lei de Diretrizes de Bases na Educação Nacional n. 9.394, de 1996. É quando as Instituições iniciam o uso de tecnologias e rede de Comunicação Digital. Nessa realidade vigente, reafirma-se a priorização de uma integração tecnológica digital na educação de maneira geral.

Educação digital, vem a ser mais um termo importante nesta procura pela mudança de paradigmas, tão essencial para a formação do professor atual. Como afirmam Moreira e Schlemmer (2020, p.24)

A Educação Digital não se resume ao uso de hardwares, softwares e redes de comunicação na educação, nem tão pouco se restringe ao desenvolvimento do pensamento computacional. A Educação Digital é, sim, entendida como um movimento entre atores humanos e não humanos que coexistem e estão em comunicação direta, não mediada pela representação, em que nada se passa com um que não afete o outro. Na perspectiva do humano, resulta em apropriação, no sentido de atribuição de significado e o desenvolvimento de competências específicas, vinculadas aos processos de ensinar e de aprender em contexto de transformação digital.

É visível portanto a noção de que este processo de adaptação a um novo sistema de ensino-aprendizagem, traz desafios para todos os operadores da sociedade além do professor, uma vez que a educação está no centro das relações estruturais de codependência econômicas, sociais, políticas e culturais.

A revolução tecnológica vivenciada na atualidade com o uso das altas tecnologias em indústrias, empresas, ambientes recreativos etc. A indústria 4.0 trouxe muitos avanços aos setores. Castells (2011, p.68) afirma que “Esse é (revolução tecnológica digital), [...] no mínimo, um evento histórico da mesma importância da revolução industrial do século XVIII, induzindo um padrão de descontinuidade nas bases materiais da economia, sociedade e cultura”. Logo, entende-se que a tecnologia opera com grande influência de entrada nos diversos domínios da atividade humana.

A educação local, entretanto, continua como há centenas de anos. O sistema de ensino e seus operadores não acompanharam as mudanças que ocorreram ao seu redor, sobretudo nas experiências cotidianas das pessoas, que trouxe à tona um novo tipo de aprendiz. O sistema de ensino tradicional não atende às demandas contemporâneas do mundo na era digital.

É ao examinar o mundo na era digital que nasce a ideia de um ensino que integra a realidade do uso de ferramentas tecnológicas ao desenvolvimento humano: sócio-emocional e intelectual. Ao longo desses 30 anos, quando houve o surgimento de ferramentas computacionais e de mídias na educação, muitas escolas implementaram um dos modelos propostos pelo ensino híbrido, o modelo: “laboratório por estação”. Dessa forma, na década de 1990 já haviam laboratórios de informática em algumas escolas privadas no Brasil, e em menor escala nas escolas públicas.

Outros modelos são estudados quando se trata de ensino híbrido. Watson (2015) apresenta uma definição de ensino híbrido citando que esta representa uma combinação do ensino tradicional com o ensino online para que seja possível uma personalização do ensino, deste modo é possível dar instruções diversificadas mesmo em um grupo amplo. Um acompanhamento individual pode trazer muitos benefícios para o planejamento do professor, que pode, assim, propor estratégias que alcancem os alunos dependendo de suas dificuldades e necessidades.

Watson (2015) apresenta quatro modelos principais existentes no sistema híbrido: 1. Modelo de rotação: quando há entre as modalidades de aprendizagem, ao menos um elemento online. Esse modelo inclui quatro sub-modelos que são: Rotação por estações; Laboratório de estação; sala de aula invertida; e rotação individual; 2. Modelo flex: conta com maior suporte online, mas também há a possibilidade de contato pessoal com o professor; 3. Modelo *a la cart*: nesse modelo temos um curso inteiramente online para acompanhar do espaço escolar, desta forma acontece em uma instituição física para realizar atividades e eventuais aulas presenciais; 4. Modelo virtual enriquecido: os encontros presenciais são obrigatórios e semanais nas escolas, entretanto muitas atividades são feitas pelo aluno de forma online.

O uso das tecnologias nas escolas não seria uma novidade, não fossem os últimos acontecimentos envolvendo a Pandemia e conseqüentemente a Quarentena, que desvendou um engano por parte da sociedade, que supunha haver equidade nas condições de ensino-aprendizagem entre o ensino público e o privado. O abismo exposto envolve justamente a questão

tecnológica: quem possui recursos para ter e usufruir desta que seria a Educação 4.0. É uma responsabilidade da sociedade educacional local que se faça um estudo sobre a implementação do ensino híbrido nas escolas públicas de todo o Estado do Amazonas.

O desenvolvimento do ensino híbrido é, na atualidade, uma urgência, não somente na sua implementação (posto que já ocorreu), mas principalmente pela necessidade de um planejamento de ações coordenadas. A implementação do sistema híbrido nas escolas públicas para que aconteça de forma responsável, requer um estudo em torno da realidade dos alunos e professores de escola pública. O estudo pode trazer informações para que seja possível a composição de um modelo de ensino híbrido que seja capaz de atender as necessidades educativas e sobretudo que possa alcançar os agentes em questão.

2. O ENSINO HÍBRIDO NAS ESCOLAS PÚBLICAS

A chegada do ensino remoto à realidade das escolas públicas revelou uma série de desafios relacionados ao uso de tecnologias. Os fatores que levam a essas dificuldades são relevantes. Eles podem ser identificados e analisados a fim de que se proponha um método teórico de ensino híbrido possível, focado nas necessidades estruturais dos alunos e professores considerando sua realidade social, econômica e cultural.

Na atualidade, emergiu uma série de dúvidas em torno da viabilidade do ensino remoto para os alunos do ensino público em todo o país, posto, dentre outros pontos, a falta de condições técnicas para a realização de aulas à distância. Na falta de condições sanitárias, o mundo moderno utiliza as tecnologias mais do que nunca para que o ensino continue em escolas ao redor do globo. É então que desponta uma crise na educação pública brasileira: os alunos não possuem meios para viabilizar o ensino remoto da forma como ele se apresenta, e tão pouco têm os professores as ferramentas e habilidades necessárias para desenvolver tal ofício.

O ensino híbrido é hoje uma realidade em muitas escolas privadas no Brasil. Entretanto, é uma novidade para o ensino público. Isso ressalta uma lacuna visível na disparidade de recursos se comparados. É urgente a discussão para determinar ações possíveis em meio aos estudos que tragam conhecimento de causa para revelar em qual atmosfera tecnológica os sujeitos do estudo vivem. É a partir desta ótica que se inicia um estudo que possa trazer soluções metodológicas inovadoras focando o uso de tecnologias para esse público. Tais soluções podem vir a ser

exploradas a partir de uma compilação dos estudos referentes ao ensino híbrido, educação 4.0 e sociedade na era digital, assim como educação baseada em projetos.

Muitos estudiosos estão produzindo textos atualizados sobre o momento atual, ressaltando a preocupação com a situação do professor. Casagrande (2020) relata sobre a revolução necessária na formação dos professores, justamente devido à urgência do uso de ferramentas tecnológicas e demonstra a atenção aos desafios previstos para o futuro breve.

“O primeiro aspecto está associado à ênfase para o uso das tecnologias e novas metodologias de ensino. Muitos dos problemas e dificuldades que temos com a implantação das aulas não presenciais são minimizados quando há a implantação de uma metodologia adequada de ensino remoto ou ensino híbrido associado às tecnologias acessíveis e convenientes.[...] Precisamos substituir os discursos, bonitos e "floridos", sobre a importância dos professores por ações claras e concretas que visem melhorar a formação docente a ponto de promover uma transformação.” (Casagrande, 2020.)

O sistema híbrido de ensino surge como um dos estudos emergentes de uma inevitável reforma que impacta o sistema de ensino atual: o tradicional. A ideia de ensino híbrido é ainda muito discutida considerando seu conceito, tendo em vista sua complexidade de ações, vem a ser um sistema, e não somente um método ou abordagem nova de modo que não é esperado que esse sistema ofereça qualquer resolução de práxis pedagógica imediatista.

A mudança do sistema implica estabelecer que toda uma estrutura pré-estabelecida deve ser repensada. Isso significa dizer que os espaços físicos e digitais devem ser reconfigurados. O conteúdo programático e formatação de disciplinas revisadas. Assim como a revisão das propostas de atividades e sobretudo dos métodos de avaliação, assim como a formação docente. Há porém uma mudança mais urgente, que nos leva a todas as próximas etapas: uma mudança de paradigmas.

Na visão de Trevisol (2008), sempre existe um paradigma que justifique uma cultura e estilo de vida “a ponto de não se saber se é o paradigma que determina o estilo de vida e de cultura, ou o estilo de vida que se leva que constrói o paradigma” (TREVISOL, 2008. p.178). O fato é que a mudança deve ocorrer. É necessário um pensamento complexo para lidar com a complexidade de todo fenômeno humano. “Por isso, não é mais nem mesmo um jeito de olhar, mas de viver.

Uma outra versão da vida” (TREVISOL, 2008. p.181). A vida hoje está cercada do uso de tecnologias digitais, para quem tem acesso aos recursos.

A pesquisa TIC Educação feita em 2019, informou que cerca de 39% dos estudantes de escolas públicas urbanas não têm computador ou tablet em casa. Nas escolas particulares, o índice é de 9%. Essa diferença se mostra significativa quando a única alternativa é o ensino remoto. Essa estatística nos traz o fato de que o acesso a recursos por parte dos alunos é uma diferença que causa um abismo na comparação, e também nos informa que uma parte da população segue uma estrutura de ensino híbrido, e outra parte, segue desconhecendo essas estratégias, vivenciando uma verdadeira distopia social. Este fato torna o trabalho do Educador atual inviabilizado.

Para identificarmos ações possíveis frente às inúmeras impossibilidades impostas pela realidade, é imprescindível uma investigação quanto aos motivos pontuais de impedimento apresentados. Essa averiguação técnica é o passo inicial para que se comece a compreender quais as condições técnicas dos alunos e grupo de professores. Uma proposta congruente de um ensino híbrido para as escolas públicas pode surgir somente se considerados os requisitos reais e factuais que demanda a sociedade local.

Os estudos teóricos sobre o ensino híbrido foram iniciados nos Estados Unidos. Nomes como o de Sal Khan, o fundador da *Khan Academy* são citados por Michael B. Horn, que é co-fundador da *Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation*, local de onde os teóricos afirmam ter sido o início da realização de tais estudos. Todavia, o estudo literário vai além das técnicas do ensino híbrido e permeia entre os aspectos da sociedade, suas mudanças e adaptações.

Os conceitos dessa nova era educacional vêm sendo construídos já a alguns anos em grande parte na literatura estrangeira, apesar de muitas leituras brasileiras focarem o tema, ainda há muito a ser estudado considerando a realidade local dos nossos alunos e professores. Desta forma, alguns autores foram selecionados para iniciar as leituras que, em seu conjunto, propiciem as reflexões em busca de soluções.

O material intitulado “Blended: usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação”¹ oferece informações pertinentes ao estudo da teoria do ensino híbrido no âmbito escolar. Os autores relatam sobre a capacitação dos professores nesse processo, assim como da estrutura física e técnica das escolas. Estatísticas encontradas no texto nos relatam um contexto relacionado aos alunos do *K-12* que é equivalente ao Ensino Fundamental no Brasil, podendo auxiliar na compreensão de alguns fenômenos que porventura sejam equivalentes.

O livro apresenta uma espécie de guia para se implementar o ensino híbrido. Sua metodologia organiza a programação da seguinte forma: define-se o problema e objetivos; Identificam-se as oportunidades; Organizam-se as equipes (formação dos profissionais); O design inicia-se considerando a motivação do aluno e, posteriormente, a verificação do papel do professor no processo. O design leva em conta a estrutura física e digital e a escolha do modelo adequado que pode vir a ser implementado.

Sobre a implementação do ensino híbrido, Horn e Staker (2015) iniciam com um texto sobre a cultura, afirmando ser essa uma parte crucial para o sucesso de uma educação baseada em ensino híbrido. Afirmam que, se falta a gerência de processos culturais que desabrochem esses saberes nos agentes (alunos, professores, sociedade), o ensino híbrido pode falhar no seu objetivo. Sendo crítica a importância de uma formação mental que os leve a aceitar as mudanças que hoje se apresentam inevitáveis.

De acordo com Bacich (2015) o livro “Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação” é um material direcionado a professores. Constam as experiências de um grupo de professores nas práticas do uso de tecnologias, suas reflexões tem foco na questão da personalização. O livro apresenta uma discussão voltada para a importância do desenvolvimento de um projeto pedagógico que contemple as metodologias ativas no intuito de relacioná-las com o aprendizado. Alguns temas foram abordados considerando esse planejamento: a valorização da autonomia do aluno, revisão dos espaços escolares, readaptação do professor e o envolvimento da gestão no processo. Essas discussões trazem um auxílio na compreensão de algumas práticas que envolvem o ensino híbrido.

¹ Título original em Inglês: “*Blended - using disruptive innovation to improve schools*” (HORN; STAKER, 2015)

A personalização é o foco central das ideias propostas no texto. A organização metodológica se propõe através desta perspectiva: a do aluno. Dessa forma o professor ganha um novo papel, como um orientador. Apropriar-se de recursos que podem personalizar o sistema de avaliação, assim como o acompanhamento ativo dos processos de aprendizagem de cada aluno. “Em tempos de tecnologias digitais, as avaliações podem ser repensadas e, de forma ágil, fornecer dados para que o professor, a partir dessa análise, organize suas ações.” (BACICH, L. 2015. p.102)

A representação da sociedade na era digital é uma construção, um fenômeno de contínua performance. A formação da sociedade como a conhecemos é resultado de processos complexos e interligados. A experiência humana molda os aspectos que refletem nossas relações. A sociedade nasce desse padrão posto os acontecimentos em meio às interações. Castells (1999) fala dessas relações na era digital, se refere a uma transformação histórica que modificou a sociedade através do uso das tecnologias.

O autor explora a questão da revolução da tecnologia da informação com viés do contexto social e a dinâmica da transformação tecnológica, que envolve a mudança de paradigmas em torno do tema. A questão econômica é posta na discussão quanto ao desenvolvimento da sociedade como um todo, citando a economia política da globalização com referência ao então informacionismo. A cultura está inserida no tópico como uma cultura de “virtualidade real” , fala de novas mídias e sociedades interativas.

O material do ano de 1999 foi selecionado pois atende ao interesse de pesquisa no que se refere a uma sociedade (que é o caso dos alunos de ensino público) que está no passo de se adaptar às tecnologias. Um material atual do tópico, traria a realidade de um mundo imerso na era digital. Isto não reflete a maioria na sociedade local, assim como seus Educadores. O processo de educação digital deve ser inserido ainda nos moldes culturais desse público de maneira que um material com vistas no início desse fenômeno traz mais auxílio de informações pertinentes.

Uma base teórica sobre pesquisa científica na área da educação é de grande importância para que se desenvolva uma pesquisa séria e responsável. O livro proposto para esse estudo é o “Métodos em Pesquisa Educacional: da teoria à prática, 2006”². Lodico M.; *et al.* (2006)

² Título original em inglês: “*Methods in educational research - from theory to practice*” (LODICO M. G.; *et al.*,2006)

apresentam um estudo guiando o leitor através das etapas para a pesquisa científica voltada para a educação. Sobretudo, o material se dedica a estudar como alguém aprende através da realização de pesquisa científica, que é uma das hipóteses que incorporaram no modelo híbrido da pesquisa a ser configurado.

O material é explorado em dois sentidos distintos: o de adquirir maior conhecimento sobre a pesquisa científica no âmbito educacional, permitindo entender as fases da pesquisa e tipos de métodos e abordagens quanto à execução da pesquisa; O outro motivo seria a relevância da implementação de projetos de pesquisa científica em espaços educativos desde os anos escolares iniciais. O livro propõe uma série de ações sobre uma educação baseada em projetos de pesquisa científica.

A discussão do artigo indica um caminho para resoluções didático-estruturais quanto às ações possíveis citadas no artigo a fim de estudar as necessidades da educação pública atual. A partir desta avaliação e aprofundamento na teoria, pensa-se na atuação prática considerando o público alvo. Promover uma educação nova, ainda que no sistema híbrido, indica propor soluções possíveis e adequadas, sendo admissível ampliar a área de pesquisa e ir em busca de processos complementares. Mesmo que os processos porventura envolvam soluções exequíveis contingentes.

3. CONCLUSÃO

Em conclusão, a tecnologia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das gerações contemporâneas, que estão constantemente conectadas à internet e fazem uso de diversas ferramentas eletrônicas. A ontogênese atual é caracterizada pelo uso contínuo da tecnologia, levando-nos a uma realidade onde não há mais distinção entre o mundo online e offline, mas sim uma integração chamada de "onlife". Nesse contexto, o ensino à distância tornou-se uma realidade, especialmente em regiões distantes e de difícil acesso, como o interior do Estado do Amazonas.

O uso de tecnologias e redes de comunicação na educação é uma prioridade, sendo o ensino à distância (EAD) um termo comum no ensino superior. A educação digital é outro conceito importante nessa mudança de paradigmas, que busca a integração de atores humanos e não humanos, além do desenvolvimento de competências específicas. No entanto, o sistema de ensino

tradicional não acompanhou as mudanças trazidas pela revolução tecnológica, destacando a necessidade de uma adaptação às demandas contemporâneas.

O ensino híbrido surge como uma proposta que integra ferramentas tecnológicas ao desenvolvimento humano, permitindo a personalização do ensino e atendendo às necessidades individuais dos alunos. No entanto, é importante ressaltar a desigualdade no acesso à tecnologia, especialmente entre o ensino público e privado, evidenciada durante a pandemia e a quarentena. Portanto, é urgente e necessário um estudo sobre a implementação do ensino híbrido nas escolas públicas do Estado do Amazonas, levando em consideração a realidade dos alunos e professores, a fim de garantir uma educação de qualidade e equitativa para todos.

É importante destacar que a implementação do ensino híbrido requer atenção não apenas às questões técnicas e estruturais, como a capacitação dos professores e a infraestrutura das escolas, mas também à cultura e à mentalidade dos envolvidos no processo. A formação de uma cultura que aceite e promova as mudanças necessárias é crucial para o sucesso do ensino híbrido.

Além disso, a sociedade atual passa por transformações impulsionadas pelo uso da tecnologia, e a educação não pode ficar alheia a essas mudanças. A discussão sobre a revolução da tecnologia da informação e suas implicações sociais e econômicas traz insights relevantes para compreendermos o contexto em que o ensino híbrido está inserido.

Para desenvolver pesquisas científicas sólidas nessa área, é fundamental contar com uma base teórica consistente. O estudo de métodos de pesquisa educacional oferece orientações importantes para a realização de estudos sérios e responsáveis. Além disso, a implementação de projetos de pesquisa científica desde os anos escolares iniciais pode ser uma abordagem promissora para uma educação baseada em projetos e para o aprimoramento do ensino híbrido.

No entanto, as soluções para os desafios da educação pública atual não são simples e requerem uma abordagem multifacetada. Através de uma avaliação cuidadosa das teorias, é possível pensar em resoluções didático-estruturais que atendam às necessidades específicas do público-alvo. O objetivo é promover uma educação inovadora e adaptada à realidade local, sendo necessário ampliar a área de pesquisa e buscar processos complementares que contribuam para soluções viáveis e eficazes.

Em resumo, o estudo do ensino híbrido demanda uma compreensão ampla dos seus aspectos teóricos, técnicos, culturais e sociais. Através do aprofundamento nessas áreas, é possível propor soluções pertinentes e adequadas para a educação, considerando tanto a realidade local quanto às demandas globais da sociedade atual.

4. REFERÊNCIAS

BACICH, L. Ensino híbrido: **Personalização e tecnologia na educação. Tecnologia, sociedade e Conhecimento.** Campinas, vol.3, n.1, dez. 2015.

CASAGRANDE, R. **A revolução necessária na formação dos professores.** Porvir. 23 de junho de 2020. Disponível em <<https://porvir.org/a-revolucao-necessaria-na-formacao-dos-professores/>> Acesso em: 10 de fevereiro de 2023.

CASTELLS, M.; MAJER, R., GERHARDT, K. and CARDOSO, F. **A Sociedade em Rede.** São Paulo: Paz e Terra, 2008.

HORN, M. B.; STAKER, H. **Blended: Using disruptive innovation to improve schools.** John Wiley & Sons, 2015.

LODICO, M. G.; SPAULDING, D. T.; VOEGTLE, K. H. **Methods in educational research: From theory to practice.** San Francisco: Jossey-Bass, 2006.

LITTLEJOHN, A.; PEGLER, C. **Preparing for blended e-learning.** New york: Routledge, 2007.
MOREIRA, J. A. .; SCHLEMMER, E. **Por um novo conceito e paradigma de educação digital online.** Revista UFG, Goiânia, v. 20, n. 26, 2020. DOI: 10.5216/revufg.v20.63438. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/63438>. Acesso em: 30 maio. 2023.

OLIVEIRA, E. Quase 40% dos alunos de escolas públicas não têm computador ou tablet em casa, aponta estudo. **G1 Globo,** São Paulo, 09 de out. de 2020. Disponível em <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/06/09/quase-40percent-dos-alunos-de-escolas-publicas-nao-tem-computador-ou-tablet-em-casa-aponta-estudo.ghtml>>. Acesso em: 20 de maio de 2023.

SCHUNK, D. **Learning theories - an educational perspective.** North Carolina: Pearson, 2012.

SINGER, A. **Teaching to learn, learning to teach.** London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003.

STEIN, J.; GRAHAM, C. **Essentials For Blended Learning.** New york: Taylor and Francis, 2014.

TREVISOL, J. **Educação transpessoal: um jeito de educar a partir da interioridade.** São Paulo: Paulinas, 2008.

THORNE, K. **Blended Learning: How to Integrate Online and Traditional teaching.** Great Britain and United States: Kogan Page Limited, 2003.